

UOT 636.082

MAL ƏTİ İSTEHSALINDA MƏLƏZLƏŞDİRMƏNİN ROLU

TURABOV URFAN TURAN oğlu

Dosent “Ümumi və xüsusi zootexniya” kafedrası
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (ADAU), Gəncə, Azərbaycan

AGAYEVA MEHRİBAN RASİM qızı

Assistent “Ümumi və xüsusi zootexniya” kafedrası
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (ADAU) Gəncə, Azərbaycan

KUBİŞEV RƏŞİD SULEYMAN oğlu

Magistr “Ümumi və xüsusi zootexniya” kafedrası
Elmi rəhbər dosent U.T. Turabov
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (ADAU), Gəncə, Azərbaycan

***Xülasə:** Maldarlıqda mələzləşdirmə cavan heyvanların ət məhsuldarlığını artırmağa imkan verən bir üsul olan sənaye çarpazlaşdırma sayəsində mal əti istehsalında mühüm rol oynayır. Mələzlər südlük və qarışıq istiqamətli cins inəklərin ətlik istiqamətli cins törədici-buğalarla çarpazlaşdırma nəticəsində əldə edilir. Müasir maldarlıq sürətlə inkişaf edir və ət məhsuldarlığı artırmaq üçün innovativ metodların axtarılmasını tələb olunur. Ən səmərəli yollardan biri mələzləşdirmədən istifadədir. Burada əsas faktor heterozis hadisəsinin baş verməsindən asılıdır, yəni genetik tamamlama və iqtisadi fayda, mələzləri müasir ət istehsal sənayesinin əsas elementinə çevirir. Təmizqanlı cins heyvanların istifadəsi onların genetik meyli və daha az uyğunlaşması ilə məhdudlaşır. Mələzlər isə çəki artımına, iqlimə davamlı və yemlərdən səmərəli istifadə qabiliyyətini valideyin cinslərindən ən yaxşı əlamətlərinin özündə birləşdirən əlamətlər əsasında təmin edir [1].*

***Açar sözlər:** qaramal, cins, mələz, ət məhsuldarlığı, heterozis, çarpazlaşdırma, adaptasiya, yemləndirmə*

Mələzləşdirmə qədim dövrlərdən bəri heyvandarlıqda istifadə olunur. Köçəri həyat tərzində heyvanlar arasında kortəbii cütləşmənin tətbiqinə imkar yaradırdı, bu üsulun əvvəlcə elmi əsasları yox dərəcəsində olmuşdur. Sonradan mələzləşdirmənin mahiyyəti və onun əhəmiyyəti barədə müxtəlif nəzəriyyələr ortaya çıxmağa başladı, yəni heyvanların məhsuldarlıq keyfiyyətləri yaxşılaşmağa başladı. Onun bioloji mahiyyəti irsi əsasını zənginləşməsindən və genişləndirilməsindən, mələzlərdə yeni əlamətlərinin və möhkəm konstitusiyası tipinin əmələ gəlməsindən ibarətdir. Çarpazlaşdırmanın müvəffəqiyyəti qaramalın valideyin cinslərinin düzgün seçilməsindən, cütləşmənin məqsədi və növündən, törədicilərin verdi nəslin keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsindən aslı olaraq taylaşdırılmasından; mələzlərin səviyyəli yemləndirilməsindən və saxlama şəraitinin yaradılmasından aslıdır. Dövrün bir çox heyvandarları yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif heyvanlar arasında çarpazlaşdırmanı tətbiq etməkdən qorxurdu və ya yeni heyvan cinslərinin yaradılmasına inanmırdılar. Carlz Darvinin sözlərinə görə onlar yeni bir cinsin əmələ gəlməsini qeyri-mümkün hesab edirdilər. Ən geniş çarpazlaşdırma XVIII əsrin sonlarında istifadə olunmağa başlanmışdır və XIX əsrdə, yəni kapitalizmin inkişaf dövründə İngiltərədə mələzləşdirmə yolu ilə təxminən 60 qaramal cinsi, əlavə olaraq donuz, qoyun və at cinslərində yaradılmışdır. Yeni cinslərin meydana gəlməsinin sonrakı gedişi bu qorxuları təkzib etdi. Heyvandarlıqda yetişdirilmənin ən qiymətli metodu kimi olan çarpazlaşdırmanın elmi əsasları qoyuldu. Zootexniya elminin klassikləri P. N. Kuleshov, M. F. İvanov, E. F. Liskun, D. A. Kislovski, Azərbaycanda F.Ə.Məlikov, A.Ə.Ağabəyli, Z.Q.Verdiyev, T.M.Turabov, Q.Q.Abdullayev və başqaları çarpazlaşdırmanın elmi bioloji əsaslarının inkişafına böyük töhfə verdilər. [2].

Hal-hazırda dünyanın bir sıra dövlətlərində olduğu kimi Azərbaycanda daxil olmaqla mal ətinin əsas tədarükçüsü südlük maldarlıq hesab edilir. Bununla birlikdə, südlük inəklərinin süd məhsuldarlığı artdıqca, onların baş sayı azalır, yəni cavan heyvanların doğulması yaxud ət və kəsim potensialı da azalır. Sənaye çarpazlaşdırmanın nəzəri əsası heterozisin səmərəliyidir, alınan nəsilərin valideyn formalarından azı bir əlamətin xüsusiyyətinə görə üstünlüyü hesab edilir. Heterozis yaşama qabiliyyətinin artmasını, immunitetin yaxşılaşdırılmasını və cavan heyvanların sürətlə böyüməsini təmin edir. Komplementarlıq ətlik cinslərinin keyfiyyətlərini, yəni ağır əzələləri, erkən yetkinliyi, ətin mərmərvariliyini, yerli qaramalın dözümlülüyü və uyğunlaşması ilə birləşdirməyə imkan verir. Əlavə olaraq aşağı məhsuldar, çıxış edilmiş südlük və qarışıq istiqamətli cins inəkləri ixtisaslaşdırılmış ətlik istiqamətli qaramal törədiciləri ilə cütləşdirmə nəticəsində alınan mələzlərdə yüksək böyümə, salamat qalma, müxtəlif şərtlərə və xəstəliklərə uyğunlaşma kimi daha yaxşı xüsusiyyətlərə sahib nəsilər yaradılmasına imkan verir. Mələzləşdirmə heyvanların məhsuldarlığını artırmaq üçün istifadə olunur. Ətlik cinslərinin südlük sürülərinə inteqrasiyası cəmdəyin keyfiyyətini yaxşılaşdırır, canlı kütləni artırır və maya dəyərini azaldır. Zavod çarpazlaşdırma bölgənin iqliminə davamlı yeni cinslərin, tiplərin, xəttlərin və s. yaradılmasına imkan verir [1, 2].

Azərbaycanda və dünyada istifadə olunan ixtisaslaşdırılmış ətlik qaramal cinslərini bir neçə qrupa bölmək olar: İngilis, Fransız, İtalyan, Rus, zebu və zebunövlü. İngilis cinsləri Hereford, Breford, Aberdin-Anqus və Hallovei ilə təmsil olunur; ən məşhur fransız-italyan cinsləri – Limuzin, Şarole, Men Anju və Kian; Qazaxstanın Ağbaş Qazax və Rusiyanın Kalmık cini; zebulardan Azərbaycan və Kuba zebusu, zebuqanlı və zebunövlü cinslərdən Santa-Hertruda, Branqus, Nelor, Brahma və s. Dünya təcrübəsi və aparıcı elmi müəssisələrin proqnozlarına görə, ixtisaslaşdırılmış südlük qaramal heyvanlarının məhsuldarlığını artırmaqla onların sayı azalacaq və ətlik istiqamətli qaramalın sayı artacaq [1, 3].

Elmi və praktiki tədqiqatlar göstərir ki, 15-18 aya qədər cavan qaramalı intensiv bəsləmə və kökəltmə zamanı mələzlər canlı kütlə və artım çəkisinə, cəmdəyin kütləsinə və digər göstəricilərə görə ana cinsli həmyaşlılarından üstündür. Mələzlərin əti daha yaxşı keyfiyyət göstəricilərinə və daha yüksək kaloriliyinə malikdir. Üç və daha çox cinslərin mürəkkəb çarpazlaşdırılmasından alınan mələzlərin istifadəsi canlı çəki artımının 1 sentner dəyərini azaltmağa və mal əti istehsalının gəlirlilik səviyyəsini artırmağa imkan verir. İrlandiyada ət istehsalında qaramal sürülərində qara-ala friz (südlük) cinsinin Şarole, Limuzin və Hereford cinslərinin buğaları ilə çarpazlaşdırılmasından alınan I nəsil mələzlər (F₁) üstünlük təşkil edir. Rusiyada mələzləşdirmə üzrə işlər ana tərəfdən əsasən südlük istiqamətli Qara-ala, Holştin, Simmental, Qırmızı səhra və Bestujev cinslərinin inəklərindən, ata tərəfdən isə Hereford, ətlik tipli Simmental, Qazax ağbaş, Aberdin-Angus, Şarole, Kalmık və digər cinslərin buğalarından istifadə etməklə aparılır. Mal əti istehsalı üçün İtaliyada Cersey, Holştin, Danimarkada Danimarka qırmızı, Holştin kimi südlük cinsləri dünya üzrə tanınmış ətlik istiqamətli cinslərlə mələzləşdirmə aparılır və böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. ABŞ-da südlük-ətlik qaramal mələzlərinin yetişdirilməsi hazırda inkişaf edir. On ildən çox əvvəl başlayan tendensiya sürətlə ölkə daxilində südlük istiqamətli təsərrüfatlar üçün etibarlı bir qazanc mənbəyinə çevrilmişdir. ABŞ-da südün qiyməti düşməyə davam etdikcə, daha çox süd istehsalçıları əlavə gəlir naminə sağlam cavan mələz heyvanlar əldə etməyə diqqət yetirir. [4, 5, 6].

Şəkil 1. Müxtəlif cinsli mələzlər. Mənbə: <https://www.hbbbb.be/nl/pages/recente-resultaten>

Qaramalın ət istehsalı üçün istifadəsi məhsul vahidi üçün minimum yem xərcləri ilə maksimum miqdarda ət əldə etməkdə mühüm rol oynayır. Məqsəd, heyvanın ehtiyaclarını və yemin qidalılığını nəzərə alan balanslaşdırılmış bir rasionunu tərtib etməkdir. Ət üçün qaramalı bəsləyərkən qaramalın əzələ, yağ və sümük toxumalarının qanunauyğun artımın uçuğudur. Əzələ toxumasının ən intensiv böyüməsi doğuşdan ilk 6-8 ayda ərzində müşahidə olunur. Vitaminlər, minerallar və qida maddələri ilə təmin etməkdən ibarətdir. Əlbətdə ki, bunu yalnız yemlərdəki qida, vitamin, makro və mikroelementlərin hesabına həyata keçirmək mümkündür. Rasionda bunların çatışmazlığı müxtəlif fəsadlara gətib çıxra bilər. Paxlalı-dənli bitkilərin qarışıqlarından və silosundan rasionda istifadə edilməsi qaramalın ət məhsuldarlığını və ətin keyfiyyət göstəricilərini artırır [7, 8].

Cədvəl 1. Təmizqanlı və mələz qaramalın məhsuldarlığının müqayisəsi

Göstəricilər	Təmizqanlı qaramal	Mələzlər
Gündəlik orta çəki artımı (q)	850-950	1100-1400
Cəmdək çıxarı (%)	52-55	58-62
Buzovların salamax qalması (%)	87-92	94-97
Mərmərvərilik dərəcəsi	Orta	Yüksək

Təsvir olunan yanaşmanın bu gün böyük populyarlıq qazanmasına baxmayaraq, əslində süd istehsal edən müəssisələr həmişə doğulan erkək buzovların hesabına mal ətinin müəyyən bir hissəsini istehsal etmişlər. Bununla birlikdə, mal ətinin qiymətləri artdıqca, südlük-ətlik mələz krosslarının seqmentində partlayıcı bir artım olmuşdur. Mal ətinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında mələzləşdirmənin rolu böyükdür. Mələzlər əzələ liflərinin ən yaxşı quruluşu, parlaq rəngi və yüksək protein tərkibi ilə fərqlənir. Belə heyvanların əti daha şirəli, incə və yüksək dad xüsusiyyətlərinə malikdir [9].

Alimlərin fikircə, bundan əlavə olaraq mələz heyvanlar və onların istehsal etdikləri məhsullar təmizqanlı südlük və qarışıq istiqamətli qaramalla müqayisədə əsasən kökəlmə qabiliyyətinə, ətin keyfiyyət göstəricilərinə, ətin rənginə, əzələlərin formasına, dadına, tamına və bir sıra digər amillərə görə üstələyirlər. Beləliklə, maldarlıqda ət istehsalının intensivləşməsində mələzləşdirmədən istifadə strateji əhəmiyyətli bir sahə hesab edilir. Yüksək səmərəlik, mal əti keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və heyvanların uyğunlaşmasının və iqlimləşməsinin artırılmasını təmin edir. Mələzləşdirmə proqramların geniş tətbiqi mal əti istehsalı sənayesinin səmərəliliyinin artırılmasının əsas yolu və istiqamətidir.

İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT VƏ SAYTLAR

1. Turabov U.T. Maldarlıqda ət istehsalının texnologiyası. Gəncə 2025. – 760 səh.
2. Abdullayev Q.Q. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi. [https://adau.edu.az/images/ms_kitabxana/20_08_2021_12_12_23_282_2720186_KƏND%20TƏSƏRRÜFATI%20HEYVANLARININ%20YETİŞDİRİLMƏSİ%20\(SON\).pdf](https://adau.edu.az/images/ms_kitabxana/20_08_2021_12_12_23_282_2720186_KƏND%20TƏSƏRRÜFATI%20HEYVANLARININ%20YETİŞDİRİLMƏSİ%20(SON).pdf)
3. Turabov Urfan Turan, et al. "AZƏRBAYCANDA YERİŞDİRİLƏN QONUR ŞVİS (SWISS BROWN) CİNSİNİN XARAKTERİZƏSİ." *Endless light in science* 17. сентябрь (2024): 26-31.
4. Turabov Urfan Turan, Qurbanova Nərgiz Şakir, and Vəlizadə Ruqiyyə Valeh. "AZƏRBAYCANA İDXAL OLUNAN SÜDLÜK İSTİQAMƏTLİ CERSEY (JERSEY) CİNSİNİN XARAKTERİZƏSİ." *Endless light in science* 17. Сентябрь (2024): 22-25.
5. М.Ф. Смирнова, С.Л. Сафронов, А.М. Сулоев, СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЧИСТОПОРОДНОГО И ПОМЕСНОГО СКОТА. https://yaragrovuz.ru/images/Vestnik_APK/16-2/40-45_2-2016.pdf
6. 8 ценных особенностей молочно-мясного помесного КРС. Животновод Direct.Farm. <https://direct.farm/post/8-tsennykh-osobennostey-molochnomyasnogo-pomesnogo-kr-26234>
7. Шарифьянов Б.Г, Юмагузин И.Ф., Башаров А.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛОСОВ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВосМЕСЕЙ В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. <file://ispolzovanie-silosov-bobovo-zlakovyh-travosmesey-v-ratsionah-molodnyaka-krupnogo-rogatogo-skota.pdf>
8. Aida Tamahina and Urfan Turan Ogly Turabov. Biotical cycle in single-crop sowing and mixed agrophytocenosis of forage crops. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/38/e3sconf_iteea2021_04006/e3sconf_iteea2021_04006.html
9. В. А. Зальцман, О. Н. Ширнина, И. А. Рахимжанова Производство говядины и возможные условия его эффективности. <https://cyberleninka.ru/article/n/proizvodstvo-govyadiny-i-vozmozhnye-usloviya-ego-effektivnosti/viewer>